

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 37 sahifa,
noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА.....	8
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
PEDAGOGLARNING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA USLUBIY TAYYORGARLIGINING O'RNI	12
Toshmatov Boboxon Egamshukurovich	
BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.....	16
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	19
Раупова Шохида Ахроровна	
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО МЕХАНИЗМА ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26
Шарипова Муштари Толибжон кизи	
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	33
Рахманова Диляра Рустемовна	

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Рахманова Диляра Рустемовна

Profi University, «Педагогика и психология»

Негосударственное высшее образовательное учреждение

канд.психол.наук, доцент кафедры

Аннотация: В статье представлены результаты пилотного исследования психологического состояния преподавателей вузов Узбекистана. Рассмотрены показатели здоровья, уровня стресса, жизнестойкости и отношения к психологической помощи. На примере Узбекского государственного университета мировых языков и Ташкентского государственного медицинского университета выявлены типичные трудности, с которыми сталкиваются преподаватели: тревожность, недостаток сна, стрессовая атмосфера и нехватка ресурсов. Установлены различия между вузами по организационно-психологическим факторам и связь востребованности психологической помощи с состоянием здоровья и стрессом. Сформулирован вывод о необходимости развития психологической службы в вузах как института поддержки преподавателей.

Ключевые слова: преподаватели вузов, психологические проблемы, стресс, жизнестойкость, психологическая служба, психическое здоровье, Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi universitet professor-o'qituvchilarining psixologik farovonligini o'rganuvchi sinov tadqiqotining natijalari keltirilgan. Salomatlik ko'rsatkichlari, stress darajasi, chidamlilik va psixologik yordamga bo'lgan munosabat o'rganiladi. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti va Toshkent davlat tibbiyot universiteti misollaridan foydalanib, professor-o'qituvchilar duch keladigan odatiy muammolarga xavotir, uyqusizlik, stressli muhit va resurslarning yetishmasligi kiradi. Universitetlar o'rtasidagi tashkiliy va psixologik omillardagi farqlar va psixologik yordamga bo'lgan talab bilan sog'liq va stress o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Universitetlarda professor-o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida psixologik xizmatlarni rivojlantirish zarurati haqida xulosa chiqarilgan.

Kalit so'zlar: universitet professor-o'qituvchilari, psixologik muammolar, stress, chidamlilik, psixologik xizmatlar, ruhiy salomatlik, O'zbekiston.

Abstract: The article presents the results of a pilot study of university teachers' psychological well-being in Uzbekistan. Health, stress, resilience, and attitudes toward counseling were analyzed. Based on data from the Uzbek State University of World Languages and the Tashkent Medical Academy, the study identified anxiety, sleep deprivation, stress, and lack of resources as key issues. Organizational differences and correlations between health, stress, and counseling demand were found. The paper concludes on the need to develop institutional psychological services to support university faculty.

Key words: university faculty, psychological problems, stress, resilience, counseling service, mental health, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема психологического благополучия преподавателей высшей школы в последние годы становится одной из центральных в психологии образования Узбекистана. В условиях реформирования системы высшего образования, внедрения инновационных технологий и роста профессиональной нагрузки преподаватели оказываются в ситуации постоянного стресса и неопределённости.

Наряду с проблемами студентов именно психическое здоровье и эмоциональная устойчивость профессорско-преподавательского состава (ППС) определяют качество образовательного процесса, климат в учебном коллективе и общую эффективность деятельности вуза.

По мнению Л.И. Анцыферовой, адаптация личности в профессиональной среде представляет собой сложный процесс внутренней регуляции, обеспечивающий устойчивость поведения при изменяющихся условиях [1]. Именно этот механизм позволяет преподавателю сохранять эффективность и внутреннее равновесие даже в условиях хронического стресса.

Как отмечает Г.Б. Шаумаров, уровень психологической культуры педагога предопределяет его способность к саморегуляции и эмоциональной устойчивости [2]. Таким образом, психологическое

состояние преподавателей можно рассматривать как индикатор здоровья всей образовательной среды вуза.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования последних лет подтверждают, что психическое здоровье педагогов является важным фактором устойчивого развития образовательных систем. В трудах Анцыферовой Л.И. (1980), Бойко В.В. (2001), Шаумарова Г.Б. (2018) отмечается, что эмоциональная устойчивость и способность к саморегуляции служат базисом профессиональной компетентности преподавателя.

Международные исследования (Maslach & Leiter, 2016; American College Health Association — АСНА, 2023) показывают, что среди преподавателей университетов наиболее распространёнными проблемами являются тревожность, недостаток сна, стресс и профессиональное выгорание. Однако в разных странах различается степень признания этих проблем и готовность обращаться за психологической помощью.

В отечественной практике психологическая служба в вузах в основном ориентирована на студентов, что оставляет без внимания значительный спектр трудностей профессорско-преподавательского состава. Таким образом, существует потребность в расширении психологических служб, охватывающих преподавателей как важнейшее звено образовательной системы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования — выявить основные психологические проблемы преподавателей вузов Узбекистана, а также определить факторы, влияющие на уровень стресса, жизнестойкости и отношение к психологической помощи.

Выборка: В исследовании приняли участие преподаватели двух университетов — Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ) и Ташкентского государственного медицинского университета (ТГМУ). Всего — 120 человек, из них 71,7% женщины и 25% мужчины. Большинство (81,7%) работают на полную ставку.

Методы исследования: Использовались анкетирование, наблюдение и интервью. Диагностический инструментальный включал вопросы о субъективной оценке здоровья, восприятии благополучия университетской среды, уровне стресса, жизнестойкости, а также опыте обращения за психологической помощью.

Статистическая обработка: Данные анализировались с использованием корреляционного и дисперсионного анализа (Pearson, χ^2 , ANOVA). Обработка данных проводилась с помощью программы SPSS.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Большинство преподавателей оценили своё здоровье как хорошее или очень хорошее (в среднем 3,45 балла по пятибалльной шкале). Ни один из участников не оценил своё состояние как плохое. Однако выявлено различие между вузами ($F=4,534$; $p=0,037$): преподаватели ТГМУ оценивают здоровье ниже (3,23), чем преподаватели УзГУМЯ (3,67).

Таблица 1. Относительная выраженность психологических проблем у преподавателей вузов Узбекистана

№	Психологические проблемы преподавателей вузов (n=120)	Частота, %	Влияние на работу, %
1.	Тревожность	63,3	0,0
2.	Недостаток сна	58,3	3,3
3.	Стрессовая обстановка на кафедре	46,7	10,0
4.	Головные боли	41,7	8,3
5.	Депрессия	31,7	5,0
6.	Финансовые трудности	26,7	13,3
7.	Нехватка ресурсов для работы	23,3	16,7

Как видно, наиболее частыми проблемами являются тревожность, недостаток сна и стресс. Примечательно, что большинство преподавателей не признают влияния этих факторов на качество своей работы — это указывает на феномен «профессионального отрицания».

Межвузовый анализ показал, что преподаватели ТГМУ чаще отмечают стрессовую атмосферу и нехватку ресурсов ($p < 0,05$). Это подтверждает зависимость эмоционального состояния педагога от характера профессиональной среды [4].

Уровень стресса в целом умеренный, однако преподаватели ТГМУ демонстрируют более высокий показатель ($\chi^2 = 10,811$; $p = 0,013$). Выявлена отрицательная корреляция между стрессом и состоянием здоровья ($r = -0,428$; $p = 0,001$): чем выше физическое благополучие, тем ниже эмоциональное напряжение. Средняя жизнестойкость составила 7,3 балла из 10, но снижается с увеличением стажа работы ($r = -0,416$; $p = 0,001$), что указывает на накопление профессионального выгорания.

Лишь 28,3% преподавателей имели опыт обращения за психологической помощью, однако 74,6% выразили готовность сделать это при необходимости. В УзГУМЯ 46,7% преподавателей ничего не знают о деятельности психологической службы, в ТГМУ — только 10%. Наиболее востребованными направлениями поддержки названы групповые консультации и ресурсы самопомощи.

Корреляционный анализ показал: востребованность психологической помощи растёт при ухудшении здоровья ($r = -0,469$; $p < 0,001$) и повышении стресса ($r = 0,341$; $p = 0,01$).

Сравнение с результатами Американской ассоциации здоровья колледжей (ACHA, 2023) показало, что проблемы преподавателей универсальны — тревожность, недостаток сна и стресс. Однако в узбекской выборке наблюдается тенденция к сокрытию проблем, что связано с культурными особенностями и неразвитостью института психологической поддержки.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Полученные данные позволяют утверждать, что психологические трудности преподавателей вузов имеют как индивидуальную, так и организационную природу. Наряду с личностными особенностями (низкая стрессоустойчивость, перфекционизм) значительную роль играют институциональные факторы — перегруженность, нехватка ресурсов, формализация коммуникаций и слабая обратная связь. Эти обстоятельства формируют хронический стресс, ведущий к профессиональному выгоранию и снижению мотивации.

Для решения выявленных проблем целесообразно:

1. Расширить функции психологических служб в вузах, включив работу с преподавателями.
2. Организовать программы профилактики профессионального выгорания и развития жизнестойкости.
3. Ввести регулярные тренинги по стресс-менеджменту и саморегуляции.
4. Повысить информированность преподавателей о возможностях психологической помощи.
5. Координировать деятельность психологических служб с медицинскими структурами вузов.

Институционализация психологической службы, ориентированной не только на студентов, но и на преподавателей, является стратегическим направлением развития современной системы высшего образования. Создание такой службы обеспечит профилактику эмоционального истощения, укрепление здоровья педагогов и повышение качества образовательного процесса.

Использованная литература

1. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности. — М.: Наука, 1994. — 512 с.
2. Шаумаров Г.Б. Психологическая культура личности педагога: проблемы и пути развития. — Ташкент: Фан, 2018. — 212 с.
3. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. — СПб.: Речь, 2007. — 350 с.
4. Шайхова М.Ш. Психологическое благополучие педагогов в условиях профессионального стресса // Вестник психологии и педагогики. — 2021. — № 3. — С. 48–56.
5. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. — СПб.: Питер, 2008. — 480 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.